

ЭКССУДАТИВНО-КАТАРАЛЬНЫЙ ДИАТЕЗ

Абдуллаева Гулида

преподаватель техникума общественного здравоохранения
имени Бешарика Абу Али ибн Сино

Аннотация: Аномалия конституции, характеризующаяся склонностью к инфильтративно-десквамативным изменениям кожи, лимфопролиферацией, недостаточностью иммунного ответа и лабильностью водно-солевого обмена. .

Ключевые слова: Диатез, эритема, экзема, бронхиальная астма, токсикоз, гестоз, гипоксия плода, дисбактериоз кишечника

Annotation: Anomaly of constitution characterized by a tendency to infiltrative desquamative skin changes, lymphoproliferation, insufficiency of the immune response and lability of water-salt metabolism

Key words:Diathesis, erythema, eczema, bronchial asthma, toxicosis, gestosis, fetal hypoxia, intestinal dysbiosis

Актуальность: У детей отмечается появление разнообразных кожных элементов (эритема, гнейс, строфулюс и др.), природа которых является псевдоаллергической. Также характерен избыточный вес, высокая подверженность ОРВИ, частые воспаления слизистых оболочек (конъюнктивиты, риниты, блефариты).

Экссудативно-катаральный диатез является не болезнью, а генетической предрасположенностью к аномальным реакциям на привычную среду, в частности, продукты питания. В различной степени симптомы отмечаются у 40-60% детей. В последние годы наблюдается значительный рост числа случаев диатеза. Кроме того, диатез может мутировать

в экзему и бронхиальную астму – хронические заболевания, требующие постоянного наблюдения и лечения.

Причины

Экссудативно-катаральный диатез с большей вероятностью развивается у матерей, имеющих в семейном анамнезе аллергические реакции и заболевания, а также случаи данной аномалии конституции в предыдущих поколениях или у других детей. Таким образом, доказана наследственная предрасположенность. Предрасполагающими факторами являются:

- патологии беременности: токсикозы и гестозы, токсическое воздействие (прием антибиотиков и др.), гипоксия плода;
- погрешности в диете матери во время беременности – употребление большого количества сладкой пищи, шоколада, яиц и других аллергенных продуктов;
- нерациональная диета ребенка: это может быть перекорм, раннее введение прикормов, недостаточное по времени естественное вскармливание или нерациональное использование искусственных смесей.
- частые инфекции;
- дисбактериоз кишечника у детей.

Симптомы экссудативно-катарального диатеза

Патология обычно развивается у детей 3-6 месяцев. В преморбиде обращают на себя внимание вес ребенка выше среднего и значительная прибавка в весе по месяцам. Такие дети выглядят бледными и пастозными. Одним из первых симптомов экссудативно-катарального диатеза является гнейс – себорея волосистой части головы у детей до года. Часто образуются опрелости в естественных складках при соблюдении правил ухода. Отмечаются разнообразные кожные высыпания. У самых маленьких пациентов обычно наблюдается эритема и покраснение кожи щек с

последующим шелушением («молочный струп»), у детей постарше – зудящая мелкоузелковая сыпь (строфулюс).

Для экссудативно-катарального диатеза характерна лабильность водно-солевого обмена. С одной стороны, жидкость в организме задерживается, с другой – возможно выраженное обезвоживание в короткие сроки. Причиной обезвоживания могут быть нарушения стула, часто встречающиеся при данной аномалии конституции. Экссудативно-катаральный диатез у детей старше года проявляется конъюнктивитами и блефаритами, трудно поддающимися лечению. Наблюдается увеличение миндалин, формирование аденоидов. Имеют место характерные изменения в крови, в частности, гипопроотеинемия, дислипидемия. Стоит отметить, что все перечисленные симптомы возникают волнообразно. Провоцировать их могут и нарушения в диете, и стрессовые ситуации, и параллельно протекающие заболевания. Проявления экссудативно-катарального диатеза обычно исчезают к 2-3 годам, однако возможны случаи развития бронхиальной астмы, экземы и др.

Диагностика

Диатез можно заподозрить на основании семейного анамнеза, если у матери или других родственников также были проявления аномалии конституции в детстве или в настоящее время имеют место аллергические заболевания. Педиатр обязательно обращает внимание на протекание беременности, соблюдение диеты матерью, наличие у нее каких-либо хронических заболеваний, например, сахарного диабета.

Экссудативно-катаральный диатез чаще развивается у детей с определенным внешним видом, о его особенностях было сказано выше. Диагноз подтверждается на основании клинической картины.

Биохимический анализ крови указывает на нарушение углеводного и жирового обмена, метаболический ацидоз и увеличение концентрации IgE.

Лечение экссудативно-катарального диатеза

Основную роль в терапии играет соблюдение рациональной диеты. Это касается и матери, поскольку одна из рекомендаций – это грудное вскармливание, так как грудное молоко менее аллергенно, чем любая из искусственных смесей. Из рациона исключаются молоко, яйца, шоколад, рыба и другие высокоаллергенные продукты, ограничиваются легкоусвояемые углеводы.

Показано более позднее введение прикормов для ребенка, при этом первым прикормом становятся овощи, а не каша. Если ребенок находится на искусственном вскармливании, рекомендуются гипоаллергенные смеси (соевые и гидролизованные). Следующим важным элементом терапии является режим. Частое пребывание на свежем воздухе смягчает симптоматику экссудативно-катарального диатеза. Показаны:

- лечебные ванны с травами, оказывающими успокаивающее действие (ромашка, череда).
- тщательный уход за патологическими кожными элементами (сыпь, эритемой, опрелостями): назначаются цинковые мази, кремы и мази с содержанием стероидных гормонов (проводится курсами 7-10 дней во избежание привыкания и развития побочных эффектов).
- системные десенсибилизирующие препараты, антигистаминные средства.

Прогноз и профилактика

Прогноз благоприятный. Чаще наблюдается полное излечение, переход в хронические аллергические заболевания происходит в 15-25% случаев. Первичная профилактика проводится антенатально и заключается в рациональной диете матери во время беременности, особенно если имеет место генетическая предрасположенность.

После рождения ребенка (вторичная профилактика) особая роль отводится максимально длительному естественному вскармливанию и рациональному введению прикормов. Исключение провоцирующих факторов у ребенка первого года жизни часто сводит риск развития эксудативно-катарального диатеза к минимуму. Помогает ведение пищевого дневника, который позволяет своевременно заподозрить нетипичную реакцию на некоторые продукты питания.

